

МУРАККАБ ВИНТЛИ КОНВЕЙЕР ВЕРТИКАЛ ТЕБРАНИШЛАРИ ТАҲЛИЛИ

И.Марасулов

Ассистент, Андижон машинасозлик институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14539014>

Тебранувчи винт ҳисоб схемаси ва математика модели. Тавсия этилган винт конструкциясида подшипникли таянчлар корпусга резинали втулкалар орқали ўрнатилган. Бунда технологик жараёни бажаришда, яъни, материални ташиш ва тозалашда винт ҳам оғма ҳам вертикал тебранма ҳаракат қилади. Шунингдек, айланма ҳаракатида ҳам айланма-тебранма ҳаракатлари мавжуд бўлади. Вертикал ва оғма тебранишларни мавжуд бўлиши асосан подшипникли таянчлардаги резинали втулкаларнинг бикрлик-диссипатив хусусиятларига боғлиқ бўлган 2-расмда ушбу ҳолат схемаси келтирилган.

1-расм. Винт валини қайишқоқли подшипникли таянчлари схемаси.

Таъкидлаш лозимки, агарда $C_1=C_2$ ва $b_1=b_2$ (1)

бўлса, ҳамда ташқи юкланиш Φ_T оғирлик марказида бўлса, таркибли мураккаб винт асосан вертикал ҳаракат қилади. Бошқа ҳолларда унинг оғма тебранишлари ҳам юзага келади. Келтирилган вариант учун винтнинг вертикал тебранишлари математик моделини Лагранжнинг II тартибли тенгламасидан фойдаланиб аниқлаймиз [5,6].

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\delta T}{\delta q} \right) - \frac{\delta T}{\delta q} + \frac{\delta \Pi}{\delta q} + \frac{\delta \Phi}{\delta q} = Q(q) \quad (2)$$

Бу ерда, T , Π , Φ – тебранувчи винтнинг кинетик ва потенциал энергиялари, ҳамда Релейнинг диссипатив функцияси q , $Q(q)$ – умумлашган координата ва кучлар, t – вақт.

Мос равишда [7,8] га асосан:

$$T = \frac{1}{2} (2m_n + m_b + m_{b_1} + m_{b_2}) \cdot z^2 ;$$

$$\Pi = \frac{1}{2} C_k z^2 ; \quad C_k = C_1 + C_2 ; \quad (3)$$

$$\varphi \frac{1}{2} b_k z^2 ; \quad b_k = b_1 + b_2 ;$$

Бу ерда, $m_n, m_b, m_{b_1}, m_{b_2}$ – вал таянчларидаги подшипниклари, ички ва ташқи винтлар ва вални массалари; C_1, C_2, b_1, b_2 – резинали втулкалар бикрлиги ва дессипатив коэффициентлари, z – вертикал силжиш.

Технологик қаршилик, яъни ташқи умумлашган куч [9, 10].

$$F_{TQ} = [F_1 + (F_{b_1} + F_{b_2} \cos \omega t) \sin \omega t] \pm \delta F_b \quad (4)$$

Бу ерда, F_1 – қаршиликни ўртача ўзгармас қиймати;

F_{b_1}, F_{b_2} – ички ва ташқи винтларга тўғри келган технологик қаршилик қийматлари;

δF_b – қаршиликни тасодифий ташкил этувчиси;

ωt – ўзгариш нуқтаси.

Келтирилган (2) асосан уни қўшилувчиларини аниқлаб, ўрнига қўйиб, таркибли мураккаб винтни тебранишларини ифодаловчи дифференциал тенглама ҳосил қиламиз:

$$(2m_2 + m_2 + m_{b_1} + m_{b_2}) \frac{d^2 z}{dt^2} + (C_1 + C_2)x + (b_1 + b_2) \frac{dz}{dt} =$$

$$= [F_1 + (F_{b_1} + F_{b_2} \cos \omega t) \sin \omega t] \pm \delta F_b \quad (5)$$

Мос равишда [11, 12] да келтирилган ечимга асосан таркибли винт валини қайишқоқ подшипникли таянчли валини тебраниш амплитудаси:

$$A_z = \frac{\omega_1 P_0^2 [(P_1 + P_{b_1} + P_{b_2}) \pm \delta F_b]}{(C_1 + C_2) \sqrt{(P_0^2 - \omega_1^2)^2 + 4\omega_1^2 n^2}} ; \quad (6)$$

$$\text{Бу ерда, } P_0^2 = \frac{C_1 + C_2}{2m_2 + m_2 + m_{b_1} + m_{b_2}} ; \quad 2n = \frac{b_1 + b_2}{2m_2 + m_2 + m_{b_1} + m_{b_2}}$$

Масалани сонли ечими натижалари таҳлили. Олинган (5) ва (6) ифодаларни сонли ечимлари тавсия этилган мураккаб таркибли икки винтли вални тебраниш қийматларини олишда параметрларнинг қуйидаги бошланғич қийматлари инобатга олинган.

$$F_{TQ} = (15 \div 35) \text{ N}; \quad b_1 + b_2 = (2,5 \div 3,5) \text{ N/m}; \quad C_1 = C_2 = (0,75 \div 1,0) \cdot 10^4 \text{ N/m},$$

Винтлар ташқи амплитудалари нисбати $A_2/A_1=(0,2\div 0,7)$

Винтлар қадамлари нисбати $T_1=(1,5\div 4,5)T$

Технологик қаршилик ташкил этувчилари

: $F_1=(12\div 32) N$; $F_{b_1}=(2,5\div 4,0) N$;

$F_{b_2}=(1,5\div 2,0) N$; $\delta F_b = (0,05\div 0,1)F_1$

Масалани сонли ечими сифатида олинган қонуниятлар силжиш з қийматларини ўзгариши тарзида олинди. 3-расмда келтирилган.

$$T_1=(4,0+4,5)T_2, C_1=C_2; A_1=3,5A_2$$

3-расм. Қадамлари ҳар хил бўлган таркибли ички ва ташқи икки винтли вални тебраниш қонуниятлари.

Таянчлар бикрликлари тенг деб қаралганда икки винтли вал вертикал тебранишлари оғирлик марказини з силжиш қийматлари таҳлил қилинганда, асосан ички винт қадами T_2 бўлса, ташқи винт қадами $(4,0\div 4,5) T_2=T_1$ қилиб олинган. Бунда ички винт амплитудаси ташқиға нисбатан 3,5 марта кичик олинган. Шунинг учун «з» ўзгариш қонунияти асосан ташқи винт таъсирида бўлиб, ички винт таъсири унга қўшилган юқори частотадаги тебранишларни ҳосил қилган. Бунда пахта бўлаги етарлича титилмайди, транспортировка ҳажми юқори бўлади. Ички винт таъсирида майда чиқиндиларни ажралиши юқори бўлади. Худди шунингдек, 4-расмда келтирилган.

$$T_1=2,5T_2, C_1=C_2; A_1=1,25A_2, \text{ фаза ўзгариши } \pi/2.$$

4-расм. Қайишқоқ таянчлари бўлган икки винтли вални иш унумига боғлиқ равишда вертикал тебраниш қонуниятларини ўзгариши.

Ушбу вариантда $A_1=1,25A_2$ ҳамда ички винт қадами 2,5 марта камайгани сабабли вал ўғирлик марказини тебраниш қонунияти деярли бир текисда бўлиб, амплитудаси ҳам, частотаси ҳам катта бўлади. Бунда пахтани титилиши интенсивлашади, чиқиндилар тез ажралади. Иш унумини, яъни, F_{TQ} ни ортиши билан винт вали тебраниш қонунияти шакли сақланади, частотаси деярли ўзгармай, амплитудаси ортади. (4-расм, а,б,в қонуниятлар)

Юқорида келтирилган қонуниятлар асосида боғланиш графиклари қурилди. 5-расмда келтирилган. Бунда, $T_1=4,5T_2$ бўлиб, амплитудалар нисбати ортиб бориши Δz қийматлари $0,2 \cdot 10^{-3}$ м дан, $0,58 \cdot 10^{-3}$ м гача ортади холос. Лекин $A_2/A_1=0,2$ бўлганида эса, икки винтли валини оғирлик марказини тебраниш қамрови $0,3 \cdot 10^{-3}$ м дан $1,85 \cdot 10^{-3}$ м гача ночизиқли боғланишда ортиб боради.

Бунда $C_1=C_2$ инobatга олинганида ва $T_1=2T_2$ бўлганида эса, юкланишни қиймати 45 Н гача борганида (6-расм) Δz қийматлари сезиларли даражада кўпаяди.

1- $A_2/A_1=0,2$; 2- $A_2/A_1=0,3$; 3- $A_2/A_1=0,4$; 4- $A_2/A_1=0,6$; 5- $A_2/A_1=0,7$;
 $T_1=4,5T_2, C_1=C_2$.

5-расм. Тавсия этилган конвейер таркибли икки винти қайишқоқ элементли подшипникли таянчли валини технологик қаршиликка боғлиқлик графиклари.

1- $A_2/A_1=0,2$; 2- $A_2/A_1=0,3$; 3- $A_2/A_1=0,4$; 4- $A_2/A_1=0,6$; 5- $A_2/A_1=0,7$;
 $T_1=4,5T_2, C_1=C_2$.

**6-расм. Конвейер таркибли икки винтли қайишқоқ таянч
валининг тебраниш қамровини технологик қаршиликли боғлиқлик
графиклари.**

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, ички ва ташқи винтлар амплитудалари (ташқи радиуслари) ўзаро фарқи камайса Δz қийматлари кескин ортади. Жумладан, $A_2/A_1=0,12$ бўлганда, Δz қийматлари $0,21 \cdot 10^{-3}$ м дан $0,78 \cdot 10^{-3}$ гача кўпайган бўлса, $A_2/A_1=0,7$ бўлганида, вални вертикал тебраниш қамрови ортиши $0,34 \cdot 10^{-7}$ м дан $2,33 \cdot 10^{-3}$ м гача ночизиқли қонуниятида ортади. (6-расм, 1, 5-графиклар). Демак, икки винтли вални вертикал тебраниш қамровини ортиб кетмаслигини таъминлаш учун $F_{TQ} \leq (40 \div 42)$ Н; $T_1=(3,5 \div 4,0)$ ва $A_2/A_1=(0,45 \div 0,55)$ бўлиши тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.О. Спиваковский. В.К. Дячков. Транспортирующие машины. Москва. «Машиностроение». 1983.
2. Шукуров М.М. и др. Патент Рес. Узб. Винтовой конвейер. UZ IAP 032701, Бюлл. №2, 2007.
3. Абдугафаров Х.Ж. и др. Патент Рес. Узб. Винтовой конвейер. FAR №01141, Бюлл. №10, 2016.
4. Джураев А, Марасулов И. и др. Патент Рес. Узб. Винтовой конвейер. UZ IAP 07387, Бюлл. №5, 2023.
5. Бобаков И.М. Теория колебаний // изд-во «Наука», Москва., 1968. - с. 368-376.
6. Джураев А. Динамика рабочих механизмов хлопка перерабатывающих машин // – Ташкент: Фан, 1987. - с. 188.

7. Светлицкий В.А., Стасенко И.В. Сборник задач по теории колебаний. Учебное пособие для вузов. М., «Высш. школа» 1973 г. -с. 456.
8. Юлдашев К.К. Диссертация. “Момиқни ташувчи ва тозаловчи винтли конвейер конструкциясини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш” Техника фанлари бўйича PhD: - Ташкент, 2018 й. - б. 58.
9. Джураев А.Д., Кузибаев Г.С., Кичкинаков Г. Динамика систем приводов технологических машин. -Ташкент: Адолат. 1990. - с. 278.
10. Джураев А. Ротационные механизмы технологических машин с переменными передаточными отношениями. Тошкент: Меҳнат. 1990. -с. 223.

